

SIRDARYO VILOYATIDA UZUM HOSILINI QURITISHNI TASHKIL ETISH

Abdurazoqova M.B.¹

Bozorboyeva M.A.²

Guliston davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184634>

Annotatsiya: Bugungi kunda rivojlanib borayotgan yurtimizda qishloq xo'jaligi sohasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan, Sirdaryo viloyatida ham uzumchilikka va ularni hosilini quritish chora tadbirlari amalga oshirilmoqda. Uzumchilik respublikamiz qishloq xo'jaligining qadimiy serdaromad tarmoqlaridan biri sanaladi. Uzumning quritiladigan navlari hamda mayizlarning sifati kop jihatdan xom ashyoga bog'liq boladi. Talablarga hamda ularni eksport qilish uchun ham javob beradigan uzumning quritishbop yaxshi navlarini quritish maqsadga muvofiqdir. Maqolada uzumni quritish usullari va ushbu sohadagi kamchiliklar to'g'risida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: kishmish, girmiyon, soyaki, oftobi, sun'iy quritish, shtabel, zarsimon sabza mayiz, objosh, sabza, bedona, shig'oniy, lo'nda kishmish, Oq kishmish, Qora kishmish, Xishrav kishmish.

Kirish.

O'zbekiston respublikasi prezidenti SH.M.Mirziyoyev rahbarchiligida 2019 yil 16 oktabr kuni chorvachilik va bog'dorchilik tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalarga bag'ishlangan yig'ilish bayonining 8-bandida respublikada 2020-2021yillarda tokzorlarni tik simbag'azga ko'tarish vazifasi belgilab berilgan. [1]

Pishib yetilgan uzum tarkibida ayniqsa uzum kishmish navlarida 28-30% gacha organizm tomonidan tez o'zlashtiriladigan qandlar, glyukoza, fruktoza va saxaroza bor. Uzumdan turli maqsadlarda is'temol qilish, qayta ishlash va bir qancha maqsadlarda foydalaniladi.yangi uzumlardan murabbo,kompot, , sharbatlar, shinni,yuqori sifatli vinolar ham tayyorlanadi.

Uzum hosilidan quritish orqali turli xil mayiz mahsulotlari ham tayyorlanadi va ular turli usullar bilan quritiladi, ularga quydagilarni misol qilib aytsak bo'ladi:

- 1)Oftobi;
- 2)soyaki;
- 3)sun'iy quritish.

Uzum mahsuloti urinmagan hamda chirimagan, tarkibida esa har xil zarur moddalari, ayniqsa kislota va qand moddasi yetarli bo'lishi kerak. Qand miqdori uzumning mayiz holatiga kelishining asosiy ko'rsatkichdir. Qand miqdori kishmish navida salkam 22-23% bo'lishi zarur. Quruq moddasi yetarli darajada bo'lmagan uzumlarning mayizi sifatsiz holatda bo'ladi.

Asosiy qism.

Uzum yetishtirish bo'yicha yurtimizda ayrim viloyatlar yetakchilik qilib kelmoqda, ularga Farg'ona viloyati, Samarqand viloyati hamda Toshkent viloyatining Parkent tumanlarida uzumchilikka katta e'tibor qilib yetishtirib kelinmoqda. Bu uzumchilikka Sirdaryo viloyati ham yetakchilik qilib, uzumchilikmi yanada rivojlantirib kelishmoqda hamda uzumni quritish uchun shart sharoitlar yaratilmoqda.

Respublikamizda mayiz quritish bo'yicha Samarqand viloyati 1-o'rinni egallab kelmoqda. Samarqand viloyatda yiliga 7 ming tonnadan 10 ming tonnagacha mayiz quritiladi. Uzumdan 2 xil mahsulot olinadi, ya'ni kishmish hamda mayiz olinadi. Kishmish urug'i yo'q

uzumdan, mayiz esa urug'li uzumdan tayyorlanadi. Quritishbop eng yaxshi navlarga quyidagilar kiradi: urug'siz navlariga: Oq kishmish, Qora kishmish, , Lo'nda kishmish, Askari, Bedona Xishrav kishmishlar kirsas, urug'li navlariga esa Kattaqo'rg'on, Sultoniy, Rizamat, Qorakaltak, Oqkaltak, Qora janjal, Shtruangur, Aleksandr muskati kabilar kiradi. Kishmish navli uzumlarning qand moddasi 23- 25% gacha, mayizbop navlariga esa 22-23% gacha yetganda uzib olinadi. Qand moddasi yetarli bo'lmasa xom ashyodan kam mayiz tushadi, uning xaridorgirlik qiymati pasayadi va natijada quruq mahsulot ishlab chiqarish xo'jalik uchun foydali bo'lmasdan, zarar keltirishi yuqori bo'ladi. Uzunning bir qator navlarida qand moddasi yetarli darajada bo'ladi, lekin uning po'sti qattiqligi sababli ularni quritishni iloji bo'lmaydi. Bunday uzumlar sharbat va sharob olish uchungina yaraydi.

Aynan bir navining o'zi turli sharoitda sifat jihatdan har xil hosil beradi. Misol uchun, Qashqadaryo viloyatida yetishtirilayotgan uzumning Kattaqo'rg'on, Sultoni navlari Samarqand viloyatida yetishtirilayotgan Kattaqo'rg'on va Sultoni navlaridan tayyorlangan mayizlaridan sifati birmuncha past bo'ladi. Hosilni o'z vaqtida, to'g'ri yig'ib olish hamda tashish va quritishga tayyorlash sifatli kishmish va mayiz olish, mahsulot narxini kamaytirishda katta ahamiyatga egadir. Barvaqt uzilgan uzum hosilning mazasi, rangi, og'irligi talabga javob bermaydi shuning uchun ulardan sifatsiz mayiz olinadi va kech uzilganlari esa nobud bolish ehtimoli yuqori. Mayiz qilinadigan uzumlarning qand moddasi eng yuqorisi 24-25% ga yetsa, desert sharoblar tayyorlash uchun 22% gacha, oddiy sharoblar tayyorlash uchun esa 17-20% ga yetganda uzib olinadi.

Qurtiladigan uzumlarning eng yaxshi navlari quyidagilar hisoblanadi: uzumning urug'siz navlaridan - Oq kishmish, Qora kishmish, Lo'nda kishmish, Xishrav kishmish, Askari, Bedona kabilar kiradi. Urug'li navlariga esa: Kattaqo'rg'on, Sultoniy, Rizamat, Qorakaltak, Oqkaltak, Qora janjal, Shtruangur, Aleksandr muskatilarni misol qilib aytsak bo'ladi. Kishmish navli uzumlardagi qand miqdori 23- 25% , mayizbop navlariniki esa 22-23% ga yetganda uzib olinadi. Qand moddasi yetarli bo'lmagan taqdirda esa xom ashyodan kam mayiz tushadi va uning xaridorgirlik qiymati pasayib ketadi va quruq mahsulot ishlab chiqarish xo'jalik uchun foydali bo'lmasdan zarar keltiradi

Uzunning navi hamda quritish usuliga qarab quruq mahsulotning quyida keltirilgan xillari ishlab chiqariladi:

Bedona- oftobda Oqkishmishdan quritilgan mayiz turi;

Sabza – qaynoq ishqor eritmasiga botirib olib, oftobda quritilgan mayiz;

Zarsimon sabza – avvalo ishqor eritmasiga botirib olib va oltingugurt angidridi bilan dudlab, so'ngra shtabelda quritilgan Oq kishmish;

Soyaki – maxsus xonalarda Oq kishmishdan soyaki qilib quritiladi. Bunda ishqorga botirilmaydi, oltingugurt bilan dudlanmaydi;

Girmiyon – Kattaqo'rg'on, Sultoni, Nimrang kabi yirik g'ujumli uzum navlaridan tayyorlanadi.

Qora vassarga – Qora uzum navlaridan dorilanmay oftobda quritiladigan nav hisoblanadi;

avlon – har xil nav uzumlardan dorilanmay faqat oftobda quritib olinadigan mayiz turi.

Quritish maydonchasiga olib kelingan barcha xom ashyolar yuviladi, tozalanadi, saralanadi, maydalanadi, ishqorli suv va oltingugurtda yaxshilab ishlov beriladi. Uzunni quritish asosan 4 usulga bo'linadi ularga quydagilar kiradi: Oftobi, soyaki, objo'sh, shtabel kabilar kiradi.

1-rasm.Uzunni quritish jarayoni.

2-rasm.Uzunni quritib olingan mahsulot

Objo'sh - usulida uzumni ishqorli qaynoq suvga botirib olib oftobga yoyib quritiladi. Objo'sh usulni afzalligining sababi,, ishqorli qaynoq suvga botirib olingandan keyin uzum ustida mayda yoriqlar paydo bo'ladi va ustidan g'ubori ketadi. Bu uzumni qurish muddatini 3-4 marotaba qisqartirib mayiz chiqishi birmuncha qulay bo'ladi.

Oftobi- usulida quritish erta pishib yetiladigan xududlarda qo'llanilib , uzumga dastlabki ishlov berilmagan holda o'tkaziladi. Bu quritish usulda asosan qora kishmish navi quritiladi.

Soyaki-usulda quritishning mohiyati shundan iboratki, uzum soyada ya'ni shamol esadigan yerlarga qurilgan maxsus soyaki xonalarda quritiladi.

Xulosa.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki,uzumni mazkur usullarda quritish iqtisodiy jihat tarafidan ham maqsadga muvofiqdir. Bunda uzum eng avvallo ochiq havoda, keng maydonda quritiladi va quritishning ikkinchi davrida , quyosh faolligi pasaygan davrida oftobda so'ligan uzumlar yig'ib olinib quritgichda quritiladi. Uzumlarni ochiq havoda quritish natijasida yoqilg'i sarflari kamayadi, quritgichlarning unumdorligi ortadi, murakkab usulda quritilganda bir soatda 170 kg quruq mahsulot tayyor boladi. Ayni paytda bir soatda 40 kg yoqilg'i sarflanib hamda mahsulot sifati 25-26% ni tashkil etadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 11-avgustdagi PQ-4803-son qarori.
2. Bo'riev H., Rizaev R. "Meva-uzum mahsulotlari biokimyosi va texnologiyasi" T., "Mehnat", 1996.
3. Jo'raev R., Islomov X. «Meva-sabzavotlarni saqlash va dastlabki ishlov berish 34 texnologiyasi» fanidan ma'ruza matnlari. Toshkent, ToshDAU nashriyoti 2000 y.
4. Bo'riyev H., Jo'rayev R., Alimov O. Meva-sabzavotlarni saqlash va ularga dastlabki ishlov berish. T., "Mehnat", 2002.
5. <https://lex.uz>